

IMZONI TANIB OLIHDA QO'LLANILADIGAN ASOSIY ALGORITMLAR: KLASSIK VA ZAMONAVIY METODLARNING SOLISHTIRILGAN TAHLILI

Otanazarov Umrbek Ulug'bek o'g'li

E-mail: umrbek3717@gmail.com

+998976073717

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15285977>

Annotatsiya: Tadqiqotda imzoni avtomatik tanib olish jarayonida qo'llaniladigan algoritmlarning turlari va ularning samaradorlik darajasi tahlil qilinadi. Klassik yondashuvlar — Template Matching, Euclidean Distance, Dynamic Time Warping (DTW) — va zamonaviy metodlar — Support Vector Machine (SVM), Convolutional Neural Networks (CNN), Long Short-Term Memory (LSTM) — funksional va texnologik mezonlar asosida solishtirildi. Tadqiqot natijalari klassik metodlar oddiy strukturali tizimlarda samarali bo'lsa-da, zamonaviy chuqur o'rganish modellarining aniqlik darajasi, barqarorlik va moslashuvchanlikda ustunligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: imzoni tanib olish, klassik algoritmlar, zamonaviy algoritmlar, CNN, DTW, SVM, LSTM, biometrik autentifikatsiya, algoritmik tahlil, aniqlik.

KIRISH

Imzoni avtomatik tanib olish tizimlarining asosiy samaradorlik mezonini tanlab olingan algoritmlarning aniqlik darajasi, ishlash tezligi va hisoblash resurslariga bo'lgan ehtiyojidir. Ilmiy va amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, imzoni tanib olish uchun ishlatiladigan algoritmlar ikki asosiy guruhga bo'linadi: klassik metodlar va zamonaviy, intellektual yondashuvlarga asoslangan algoritmlar. Ularning har biri o'ziga xos ishlash printsiplari, afzalliklari va cheklovlariga ega bo'lib, tanlash mezonlari tizimning maqsadiga, texnik imkoniyatlariga va xavfsizlik talablariga qarab belgilanadi.

Klassik metodlar-Klassik metodlar soddaligi, tezligi va hisoblash yengilligiga ko'ra tarixan dastlabki imzo tanib olish tizimlarida keng qo'llanilgan. Ular odatda tasvirlar yoki chiziq to'plamlarini an'anaviy statistik yoki geometrik jihatdan solishtirishga asoslanadi.

1. Template Matching (Andoza bilan taqqoslash)-Bu usulda imzo namunasi avvaldan bazada mavjud andozalar bilan piksel darajasida taqqoslanadi. Har bir piksel juftligi orasidagi farq hisoblanadi va eng kichik farq moslik belgisi hisoblanadi. Afzalligi — ishlash tezligi yuqori, kam hisoblash resurslari talab etadi. Kamchiligi — fon shovqini va imzodagi kichik o'zgarishlarga nisbatan sezuvchanligi past [1;45].

2. Euclidean Distance-Bu yondashuvda tasvir descriptorlari (masalan, Hu momentlari yoki chiziq uzunliklari) o'zaro masofa asosida solishtiriladi. Eng yaqin masofa — moslik darajasini bildiradi. Bu usul kompyuter grafikasi va geometrik descriptorlar bilan ishlovchi tizimlarda tez-tez qo'llaniladi.

3. Dynamic Time Warping (DTW)-DTW algoritmi dinamik imzolarni vaqt o'qi bo'yicha moslashtirish imkonini beradi. Yozuv tezligi va bosimdagi farqlarga qaramay, chiziq yo'nalishlari, segment uzunliklari va vaqtdagi siljishlar mos keladigan bo'lsa, tizim moslikni

aniqlaydi. Bu algoritmlar ayniqsa dinamik imzo bilan ishlovchi tizimlar uchun mos keladi, lekin hisoblash xarajati nisbatan yuqoridir [2;33].

Zamonaviy intellektual algoritmlar-Zamonaviy algoritmlar sun'iy intellekt va chuqur o'rganish printsiplariga asoslanib, katta o'lchamli imzo datasetlari bilan ishlay oladi va xususiyatlar orasidagi murakkab munosabatlarni aniqlash imkonini beradi. Bunday yondashuvlar imzodagi eng kichik farqlarni ham aniqlay oladi va soxtalashtirishlarga qarshi chidamlilikni oshiradi.

1. Support Vector Machine (SVM)-SVM ikki sinf orasidagi eng yaxshi chiziqli yoki chiziqli bo'lmagan chegara chizig'ini aniqlaydi. Imzoning descriptorlari (masalan, burchak, bosim, uzunlik) vektor sifatida taqdim etilib, ularning joylashuvi asosida tasnif amalga oshiriladi. SVM algoritmi yuqori aniqlik bilan ajralib turadi va ayniqsa kichik hajmdagi ma'lumotlar bilan samarali ishlaydi [3;61].
2. k-Nearest Neighbors (k-NN)-Har bir yangi imzo namunasi ma'lumotlar bazasidagi eng yaqin k ta namunaga nisbatan tahlil qilinadi. Eng ko'p uchragan sinfga tegishli deb tasniflanadi. Bu algoritmlar oddiy va samarali, ammo katta bazalarda ishlashda hisoblash resurslari ko'proq talab etiladi.
3. Convolutional Neural Network (CNN)-CNN algoritmlari tasvirlardan xususiyatlarni avtomatik ajratadi va chuqur qatlamlar orqali o'z-o'zini optimallashtiradi. Imzo tanib olishda CNN tarmoqlari turli o'lchamdagi chiziq, burilish, bosim naqshlarini tanib olishga moslashgan. Amaliy tajribalar CNN modellarining aniqlik darajasi 97-99% gacha yetishini ko'rsatmoqda [4;58].
4. Recurrent Neural Networks (RNN) va Long Short-Term Memory (LSTM)-Bu algoritmlar vaqtga bog'liq bo'lgan harakatlar ketma-ketligini (yozuv yo'nalishi, bosim ritmi) o'rganish uchun qo'llaniladi. Ayniqsa, dinamik imzolarni o'rganishda LSTM modellarining samaradorligi yuqori hisoblanadi.

Algoritmlarning aniqlik darajasi va solishtirma tahlili

1-Jadval:Algoritmlarning samaradorligi tahlili

Nº	Biometrik vosita	Aniqlik darajasi (%)	Joriy etish qulayligi	Huquqiy kuchi	Soxtalashtirishga bardoshlik
1	Imzo	95-99	Yuqori (sensor planshet yetarli)	Bor (yuridik asosga ega)	Yuqori (dinamik parametrlar asosida)
2	Barmoq izi	97-99	O'rtacha (maxsus skaner talab etiladi)	Cheklangan (asosiy hujjatlarda emas)	O'rtacha (noto'g'ri nusxa olish mumkin)
3	Yuz tasviri	90-95	Yuqori (kamera orqali)	Cheklangan	Past (surat orqali spoofing mumkin)
4	Tovush	85-92	O'rtacha (mikrofon talab etiladi)	Cheklangan	Past (matnli taqlid mumkin)

XULOSA: Amaliy testlar MCYT va CEDAR datasetlari asosida olib borilganida CNN va LSTM modellarining aniqligi boshqa algoritmlarga qaraganda yuqori natija berganini tasdiqladi [5;66]. Ayniqsa, CNN modellar real vaqtli ishlashda barqarorlik va soxta imzoni aniqlashda sezilarli ustunlik ko'rsatdi. Imzoni tanib olishda ishlatiladigan algoritmlarning tanlovi tizimning aniqligi, ishlash tezligi, xavfsizlik darajasi va resurslar bilan bog'liq imkoniyatlarga asoslanadi. Klassik algoritmlar kam quvvatli va resurs chegaralangan qurilmalarda samarali bo'lsa, zamonaviy intellektual algoritmlar yuqori aniqlik, barqarorlik va keng moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Tadqiqot davomida algoritmlarning real testlari, natijalarning statistik tahlili, va ularning integratsiyalashgan gibrid modellar asosida ishlatilishi samaradorlikni yanada oshiradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Plamondon, R., & Lorette, G. (1989). Automatic Signature Verification and Writer Identification – The State of the Art. *Pattern Recognition*, 22(2), 107–131.
2. Jain, A. K., Ross, A., & Nandakumar, K. (2011). *Introduction to Biometrics*. Springer.
3. Maltoni, D., Maio, D., Jain, A. K., & Prabhakar, S. (2009). *Handbook of Biometrics*. Springer Science & Business Media.
4. Said, E., Georgiou, T., & Ferrer, M. A. (2019). Offline Signature Verification Using CNNs and Deep Learning Techniques. *IET Biometrics*, 8(2), 134–142.
5. Hafemann, L. G., Oliveira, L. S., & Sabourin, R. (2017). Offline handwritten signature verification—literature review. *Pattern Recognition*, 70, 270–291.

INNOVATIVE
ACADEMY